

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.97>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:19407FFE-6F28-480C-BE97-AF4A2CC843B6>

● 广西雅长兰科植物国家级自然保护区天牛科昆虫调查初报

邓振海¹, 李露², 王志伟³, 谢广林^{4*} & 蒋国芳^{5*}

¹广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心, 百色 533200, 广西, 中国; <https://orcid.org/0009-0000-0614-1929>;
 694362536@qq.com

²广西国有雅长林场, 乐业 533000, 广西, 中国; liluyachang@126.com

³广西壮族自治区林业勘测设计院, 南宁 530011, 广西, 中国; 1628774968@qq.com

⁴长江大学农学院, 荆州 434025, 湖北, 中国; xieguanglin@yangtzeu.edu.cn

⁵泉州师范学院海洋与食品学院, 泉州 362000, 福建, 中国; cnjgf1208@gmail.com

*通讯作者

摘要: 本文记录了广西雅长兰科植物国家级自然保护区天牛科昆虫 22 属 25 种, 其中天牛亚科 5 属 7 种, 沟胫天牛亚科 17 属 18 种。

关键词: 天牛, 名录, 鞘翅目, 分类学

● A preliminary report on longicorn beetles of the Guangxi Yachang Orchid National Nature Reserve (Coleoptera: Cerambycidae)

Zhen-Hai DENG¹, Lu LI², Zhi-Wei WANG³, Guang-Lin XIE⁴ & Guo-Fang JIANG⁵

¹Guangxi Yachang Orchid National Nature Reserve Management Center, Baise 533200, Guangxi, China

²Guangxi State-Owned Yachang Forest Farm, Leye 533000, Guangxi, China

³Guangxi Forest Inventory & Planning Institute, Nanning 530011, Guangxi, China

⁴College of Agriculture, Yangtze University, Jingzhou 434025, Hubei, China

⁵College of Oceanology and Food Sciences, Quanzhou Normal University, Quanzhou 362000, Fujian, China

Abstract: The paper listed 25 species of 22 genera belonging to the family Cerambycidae from the Guangxi Yachang Orchid National Nature Reserve, China, including 7 species from 5 genera in the subfamily Cerambycinae and 18 species from 17 genera in the subfamily Lamiinae.

Keywords: Cerambycidae, check-list, Coleoptera, taxonomy

引用: 邓振海, 李露, 王志伟, 谢广林 & 蒋国芳 2025: 广西雅长兰科植物国家级自然保护区天牛科昆虫调查初报. 中南半岛昆虫学家, 1 (97): 983–994. [Deng Z-H, Li L, Wang Z-W, Xie G-L & Jiang G-F 2025: A preliminary report on longicorn beetles of the Guangxi Yachang Orchid National Nature Reserve (Coleoptera: Cerambycidae). *The Indochina Entomologist*, 1 (97): 983–994.]
<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.97>

接收确认: 王成斌, 2025.XII.15; 在线发表: 2025.XII.18

版权: 邓振海等。本开放获取文章根据知识共享署名许可协议 (CCBY 4.0) 的相关条款发布, 允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制, 但须明确标注原作者及来源。

● 前言

广西雅长兰科植物国家级自然保护区位于广西西北部的乐业县境内（ $106^{\circ}11'31''\sim 106^{\circ}27'04''\text{E}$ 和 $24^{\circ}44'16''\sim 24^{\circ}53'58''\text{N}$ ），总面积 $22,062\text{ hm}^2$ 。该区域地处云贵高原向广西丘陵地过渡的山原地带，以中山和低山地貌为主，山脉走向大致呈北西—南东，最高点盘古王海拔 $1,971\text{ m}$ ，最低处一沟口海拔 400 m ，相对高差达 $1,571\text{ m}$ ；保护区地处桂西中亚热带季风气候区，夏无酷暑，冬无严寒。由于地形高差悬殊，区内气温、降水和空气相对湿度随海拔变化明显，进而形成了典型的植被垂直带谱：海拔 700 m 以下以常绿落叶阔叶混交林为主； 700 m 以上出现针阔混交林； 900 m 以上则广泛分布着以栓皮栎、槲栎等为主的落叶阔叶林，保护区生境类型多样，动植物资源丰富（和太平等 2007；黄承标等 2010；广西林业勘探设计院 2007）。然而，保护区在昆虫多样性方面的调查仍相对薄弱，尤其对天牛科昆虫的系统研究尤为欠缺。此前，雅长保护区仅记录了天牛 10 种（广西林业勘探设计院 2007）。为全面探究雅长保护区天牛科昆虫的资源本底与分布特征，我们于 2024 年 4 月及 7—8 月分 2 批次对该保护区天牛科昆虫进行了系统调查。本研究旨在揭示雅长保护区天牛科昆虫物种多样性现状，不仅可为保护区天牛资源数据库提供基础资料，也可为今后森林病虫害的科学防控提供依据。

● 材料与方 法

标本采集、制作和拍照

本研究所检视的天牛科昆虫标本均于 2024 年 4 月及 7—8 月在广西乐业雅长兰科植物国家级自然保护区采集。采集方法以扫网法和振布法为主。采集到的标本临时保存于封口袋中，回实验室后置于泡沫板上进行整姿，再置于 40°C 烘箱中恒温烘烤 3—4 天定型。体型较大的标本制作成针插标本，体型较小的标本粘贴于三角纸片上，再装入标本盒保存。

制作好的标本参考王子翔等的方法进行拍照和图片处理（王子翔等 2019）。

标本鉴定

在连续变倍体视显微镜（Optec SZ650）下观察外部形态，参考《中国天牛（1406 种）彩色图鉴》（华立中等 2009）、《经济昆虫志》天牛卷（蒲富基 1980；蒋书楠等 1985）、《Longicorn beetles of China》（Gressitt 1951），以及其他相关资料进行种类鉴定（黄建华等 2002；孙飞超 2016；杨瑞刚等 2015；王子翔等 2019），物种分布信息主要参考《Catalogue of Chinese Coleoptera》（Lin & Yang 2019）。

特征描述

物种形态描述在参考《中国天牛（1406 种）彩色图鉴》（华立中等 2009）和《经济昆虫志》天牛卷（蒲富基 1980；蒋书楠等 1985）或原始描述的基础上，结合标本进行适当调整和修改，或完全依据标本进行。

● 结果

本次调查共采集到 22 属 25 种 50 号天牛标本，其中天牛亚科 5 属 7 种，沟胫天牛亚科 17 属 18 种，记述如下：

天牛亚科 Cerambycinae

Callidiopini 蜡天牛族

1) 斑胸华蜡天牛 *Ceresium sinicum ornaticolle* Pic, 1907（图 1a）

头部与前胸几乎淡黑色，触角、鞘翅与足黄褐色至暗褐色；前胸背板中区灰白色绒毛较稀疏，两侧较浓密形成 2 个显著毛斑；鞘翅每个刻点内着生一根灰白色绒毛。触角与体等长或稍长；前胸狭长，中央有一个纵形的光滑间断区域；中、后足腿节棒状部超过腿节长度之半。

采集记录: 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县花坪镇花坪村赵家坨, E106.3575°, N24.8417°, 2024-04-18, 谢广林采。

分布: 中国 (山西、陕西、江苏、湖北、江西、湖南、福建、广东、香港、广西、四川、贵州、云南、西藏); 日本, 越南, 老挝。

Clytini 虎天牛族

2) 十四斑绿虎天牛 *Chlorophorus quatuordecimmaculatus* (Chevrolat, 1863) (图 1b)

体黑色, 大部被灰白色绒毛具黑色斑纹。前胸背板有 4 个黑斑, 中央两个较大。每鞘翅有 5 个黑斑: 第一个位于肩后, 呈圆形或方形; 第二个位于基部侧缘, 为短纵斑; 其余 3 个近等距离排列, 为宽斜斑, 中间 1 个沿翅缘向前延伸。触角不达鞘翅中部, 柄节稍长于第三节; 鞘翅末端略斜截, 外角尖突; 中足腿节内外侧均具细纵脊, 后足腿节稍超过鞘翅末端, 后足第一跗节与其后两节之和近等长。

采集记录: 1♀, 中国广西壮族自治区百色市乐业县逻沙乡塘英村小寨屯, E106.3064°, N24.7677°, 海拔 1448.04 m, 2024-04-20, 谢广林采。

分布: 中国 (湖北、湖南、福建、广东、海南、广西、贵州); 越南, 老挝, 印度。

3) 老挝艳虎天牛 *Rhaphuma laosica* Gressitt & Rondon 1970 (图 1c)

头及前胸背板漆黑色, 鞘翅暗红褐色, 被淡黄绿色绒毛; 前胸背板中央有 2 条蜿蜒的黑色纵条, 外侧各有 1 个黑色斑点; 每鞘翅有如下黑褐色的斑纹: 基部 2 条近于平行的纵纹在其端部平接, 端部四分之一处有 1 个横斑, 端前部外侧有 1 个小斑点。触角稍超过身体末端, 第三节稍长于柄节, 明显长于第四节; 前胸背板中区具细颗粒状至皱纹状刻点, 两侧略微隆起; 鞘翅端缘略斜截, 外端角齿状; 后足腿足伸达翅端。

采集记录: 1♂, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055°, N24.8018°, 2024-04-17, 傅奕植采。

分布: 中国 (广西、四川、贵州、云南); 老挝, 印度。

4) 昏暗艳虎天牛 *Rhaphuma obscurata* Pesarini & Sabbadini, 2015 (图 1d)

头及前胸背板黑色, 鞘翅暗红褐色, 被淡黄绿色绒毛; 前胸背板中央有 2 条蜿蜒的黑色纵条, 其外侧各有 1 个短纵条, 有时二者在端部愈合; 每鞘翅有如下黑褐色斑纹: 基部 2 条近于平行的纵纹在基部四分之一处与 1 个近圆形的黑斑相连; 端部四分之一处有 1 条横带, 端前部具 1 个黑斑。触角约伸达鞘翅端部五分之一处; 鞘翅端部横截, 外端角尖刺状; 后足腿节不达翅端。

采集记录: 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟管护站, E106.2055°, N24.8018°, 2024-04-17, 徐培峰采。

分布: 中国 (广西、贵州、云南)。

5) 隆额北字脊虎天牛 *Xylotrechus atronotatus draconiceps* Gressitt, 1951 (图 1e)

体黑色, 大部分被灰黄色绒毛; 前胸背板隐约可见 1 条黑色中央纵纹, 其基部扩大成明显的黑斑; 中前部两侧各有 1 个圆形黑斑, 有时不明显。每鞘翅具 5 个浅色毛斑, 前 4 个斑有时底色赭黄; 基部 2 个为横带, 第三个为鞘缝条纹, 在中部之前向外横向弯曲, 第四个约位于端部三分之一处, 横向, 沿鞘缝向前、后扩展, 第五个为端斑, 斜向前与第四斑相接。额具“V”形纵脊, 其内侧和头顶后部有部分小脊; 前胸背板中区有横向颗粒; 鞘翅端缘微凸, 缝角和缘角齿状; 后足腿节伸达鞘翅末端。

采集记录: 1♂, 广西壮族自治区百色市乐业县花坪镇花坪村赵家坨至厂上, E106.3575°, N24.8417°, 2024-04-18, 谢广林采。

分布: 中国 (江西、广东、广西)。

注: 本标本与正模标本略有差异, 表现为前胸背板两侧黑斑更模糊, 几不可见; 鞘翅端部 1/3 处的横斑沿鞘缝延伸与前斑相接; 额区“V”隆脊不甚明显, 黑色区域略向外扩展。笔者将此不同暂时视为个体差异。

6) 咖啡脊虎天牛 *Xylotrechus grayii grayii* (White, 1855) (图 1f)

触角黑色, 末端六节被白色绒毛; 前胸背板黑色, 有 10 个白色或淡黄色绒毛斑点; 小盾片端部被乳白色绒毛; 鞘翅栗褐色, 有数条曲折的绒毛白线, 中部之前及中部之后的 1 条横线较显著, 中部之前两侧中央各有一条暗褐色狭纵纹向前伸至肩部; 中胸及后胸腹板均有稀疏的白毛斑, 腹部每节两旁各有一白斑; 足大部分黑色, 腿节基部及中、后足胫节大部呈棕红色。触角约为体长之半; 前胸背板中央高凸, 似球形; 鞘翅基部比前胸基部略宽, 向末端渐行狭窄, 后缘平直。

采集记录: 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县花坪镇花坪村赵家坨至厂上, E106.3575°, N24.8417°, 2024-04-18, 谢广林采。

分布: 中国 (河北、山东、河南、陕西、甘肃、江苏、湖北、湖南、福建、台湾、广东、广西、香港、四川、贵州、云南、西藏); 韩国, 日本。

Compsocerini 丽天牛族

7) 久保红丽天牛 *Eurybatus kabotai* (Takakuwa, 1994) (图 1g)

体黑色, 前胸背板、前胸腹板大部分及鞘翅被被橙黄或橘红色绒毛; 前胸背板恒具 4 个圆形小黑斑; 鞘翅斑纹有变化, 每鞘翅具 1 至 5 个黑斑: 若每翅 5 个黑斑, 第一个紧邻小盾片, 第二个位于基部 2/11 处侧缘, 第三个位于基部 2/9 处, 第四个通常略呈斜横向, 位于第三与第五斑正中或多少靠近后者, 第五个位于端部 1/3 处。雄虫触角端部 3 节超出鞘翅之外, 第三至第五或第六节端部各具一钝的内侧刺, 多少斜向伸出, 并向第 6 节逐渐变小。雌虫端部 1 节或 2 节超出翅端, 第三至第六节端部略向内突出。

采集记录: 1♂, 中国广西壮族自治区百色市乐业县逻沙乡塘英村小寨屯, E106.3064°, N24.7677°, 海拔 1448.04 m, 2024-04-20, 曹文强采。

分布: 中国 (湖北、江西、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南、西藏); 越南, 老挝, 印度。

注: 本种与十斑红丽天牛 *Eurybatus decempunctata* (Westwood, 1848) 极相似, 二者翅面斑纹变化均较大。Takakuwa 在发表久保红丽天牛新种时认为其与十斑红丽天牛的主要区别在于鞘翅基部具稀疏的竖毛; 雄虫触角第三至第五节更粗壮, 端部的齿突多少斜向伸出, 不成直角; 雄虫中胸腹板凸片深凹, 近端部突然变细, 第八腹板向端部平缓变细, 端部宽凹入, 而十斑红丽天牛则鞘翅基部无竖毛, 雄虫触角第三至第五节端部的齿突呈直角状突出; 雄虫中胸腹板凸片浅凹、向端部逐渐变细, 第八腹板向端部突然变细, 端部颇呈两叶状, 等 (Takakuwa 1994)。后来, 其又认为久保红丽天牛、十斑红丽天牛等种类由于个体变异显著, 分类颇具难度, 鉴定时不应仅拘泥于单一特征, 而需综合把握整体性状, 并认为十斑红丽天牛除模式产地阿萨姆外, 仅有锡金和缅甸北部有分布, 而被 Gahan (1906)、Gressitt (1951)、Gressitt & Rondon (1970) 等记载为分布地为中国海南岛、老挝、缅甸南部、西马来西亚、婆罗洲、爪哇等地的个体应为其它种类, 广西、海南的个体应为久保红丽天牛 (Takakuwa 1998)。本标本鞘翅基部无竖毛, 雄虫触角第三至第五节端部向内呈直角状突出符合十斑红丽天牛的特征, 而中胸腹板凸片向端部逐渐变细, 第八腹板向端部平缓变细, 端部宽凹入符合久保红丽天牛的特征。暂时接受 Takakuwa 的观点, 将其鉴定为久保红丽天牛。

图1. 雅长兰科植物自然保护区天牛科昆虫: a 斑胸华蜡天牛(♀) b 十四斑绿虎天牛(♀) c 老挝艳虎天牛(♂) d 昏暗艳虎天牛(♀) e 隆额北字脊虎天牛(♀) f 咖啡脊虎天牛(♀) g 久保红丽天牛(♂) h 多褶驴天牛(♀) i 毛角蝻天牛(♂) j 赭角紫翅重突天牛(♀) k 树纹污天牛(♀) l 柞突胸天牛(♀) m 六星粉天牛(♂) n 榕指角天牛(♂) o 华星天牛(♂)。

沟胫天牛亚科 Lamiinae

Agapanthiini 多节天牛族

8) 多褶驴天牛 *Pothyne polyplacata* Hua & She, 1987 (图 1h)

体黑色，被灰白色及金黄色绒毛形成斑纹；触角红褐色，仅极端部黑褐色，第四至第十一节基部被灰白色绒毛，基部7节下缘被黑色缨毛；额两侧及复眼下叶后方被较浓密的金色绒毛；前胸背板具7条金黄色绒毛纵纹；小盾片周缘被金黄色绒毛；鞘翅被不均匀的灰白色绒毛，中缝被金黄色绒毛，每鞘翅具3条不连贯的金黄色绒毛纵纹。触角约为体长之2倍，柄节长，略短于第三节，长于第四节。前胸背板长宽近于相等，中区中央具稀横皱。足短，后足腿节略超过第一腹节后缘。

采集记录: 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055°, N24.8018°, 2024-04-17, 谢广林

采：1♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.2055°，N24.8018°，2024-08-08，谢广林采。

分布：中国（浙江、江西、福建、广东、海南、广西）。

9) 毛角蝽天牛 *Tetraglenes hirticornis* (Fabricius, 1798) (图 1i)

体黑褐色，密被灰色短绒毛；头部背面及前胸背板各有 3 条黑色纵纹；触角下缘具稀疏的黑色长缨毛；每鞘翅基部中央各具一灰黑色宽纵纹，与灰白色绒毛斑相间杂。头部与前胸背板等宽，强烈向后倾斜。触角粗短，仅略超过体长，柄节粗大，最长；前胸背板背面较隆起，散布较粗刻点，中央及两侧各具一浅纵沟；鞘翅中部之后处略加宽，端部显著狭窄，末端尖锐并向外弯曲，每鞘翅各具 2 条纵脊，在端部五分之一处愈合。后足腿节略超过第一腹节后缘。

采集记录：1♂，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.2055°，N24.8018°，2024-08-08，谢广林采；1♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡二沟，E106.70°，N24.78°，海拔 423 m，2024-08-08，谢广林采；

分布：中国（浙江、福建、广东、海南、香港、广西、贵州、云南）；越南，老挝，印度，缅甸，尼泊尔，印度尼西亚。

Astathini 重突天牛族

10) 赭角紫翅重突天牛 *Tetraophthalmus janthinipennis cyanopterus* (Gahan, 1900) (图 1j)

体大部分淡黄褐色，被黄色及黑红刚毛。触角基部 2 节、第六节端部及第七至第十节黑色，第三至第五节以及第六节基部淡黄褐色，第十一节大部分黑色，仅末端淡黄色；鞘翅钢蓝色，足胫节端部及跗节黑色。触角略长于体，第三节最长；前胸背板长略大于宽，侧缘中央具瘤突，中区中央显著向上隆起；鞘翅宽短，两侧在中部之后略向外膨扩，端缘圆；足短，腿节端部略微膨大。

采集记录：1♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.2055°，N24.8018°，2024-08-08，谢广林采。

分布：中国（广西、海南、台湾）；印度。

Ceroplesini 丛角天牛族

11) 树纹污天牛 *Moechotypa delicatula* (White, 1858) (图 1k)

体黑色，被黑色、灰色、淡红色绒毛；红色绒毛斑分布于后头，鞘翅基部和端部，腿节中部、胫节中部和第一、五跗节；鞘翅大部分被灰白色毛，基部及端部具明显的红色绒毛纵纹；触角自第三节起各节基部都有一淡色毛环。触角柄节长度不及第三节之半，第四节短于第三节；前胸背板和鞘翅多瘤状突起，前胸侧刺突末端钝圆；鞘翅宽阔，鞘翅基部五分之一有 3 条短纵脊。足粗短。

采集记录：1♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.19°，N24.81°，389 m，2024-08-08，谢广林采。

分布：中国（浙江，湖南，台湾，广东，海南，广西，四川，贵州，云南）；越南，老挝，印度，缅甸，印度尼西亚，孟加拉国。

Desmiphorini 链天牛族

12) 柞突胸天牛 *Zotalemimon ciliatum* (Gressitt, 1942) (图 1l)

体淡红褐色至黑褐色，被致密的淡黄褐至暗褐色绒毛；触角基部 4 节被黄褐色毛，第五至第八节大部分近黑色，仅基部具灰白色绒毛环，末端 3 节被灰白色绒毛；前胸背板中线后端具一白色短纵条纹；小盾片暗棕色，

边缘淡黄白色毛；鞘翅基部三分之二被淡棕色绒毛，端部三分之一被淡黄白色绒毛，纵脊及近翅端的若干短纵线棕黑色。触角约与体等长，柄节极膨大，约为第三节长之半；前胸背板长略胜于宽，中区具纵皱及稀疏小刻点；鞘翅端部五分之二明显收狭，端缘斜切，缘角略突出；翅面约具五纵列不完整的瘤或脊。

采集记录: 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡二沟, E106.70°, N24.78°, 海拔 423 m, 2024-08-08, 谢广林采。

分布: 中国（福建、广东、海南、香港、广西、云南）。

Dorcaschematini 粉天牛族

13) 六星粉天牛 *Olenecamptus bilobus bilobus* (Fabricius, 1801) (图 1m)

体背面、触角及足棕红色被灰黄色绒毛，腹面黑色或黑褐色密被白色粉末；额、颊、复眼下侧、小盾片及前胸背板基缘两侧有一白色毛斑；每鞘翅背面有 3 个显著的奶白色圆毛斑具暗色镶边，形状多变，肩部外侧亦有一个不规则毛斑。触角显著比体长，柄节短，背面密布片状颗粒，第三节最长；前胸背板中区不规则横脊较弱；鞘翅基部宽于前胸背板后缘，末端收狭，端缘略斜截，外端角突出。

采集记录: 1♂2♀♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055°, N24.8018°, 2024-04-17, 曹文强采。

分布: 中国（辽宁、河北、浙江、福建、台湾、广东、海南、香港、广西、四川、云南）；俄罗斯，朝鲜、韩国、日本、越南，菲律宾，印度尼西亚，非洲，大洋洲。

Gnomini 指角天牛族

14) 榕指角天牛 *Imantocera penicillata* (Hope, 1831) (图 1n)

体黑色，背面被黑色、黄色、棕褐色及灰色相互嵌镶的绒毛；前胸背板及鞘翅末端两侧各有一个黄色绒毛斑，翅面散布棕红色及黑色绒毛斑；触角红褐色，第三至第十一节末端黑褐色，第四节下沿端部二分之一处，具黑色毛刷状簇毛；跗节红褐色被淡黄色绒毛。触角第三至第五节端部内侧膨大突出，尤其第四节十分膨阔，中部之后逐渐膨大，端部呈指状突出，有时第五节端部不膨大。前胸背板中区有六个瘤突。

采集记录: 1♂1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055°, N24.8018°, 2024-04-17, 谢广林采；1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡二沟, E106.70°, N24.78°, 海拔 423 m, 2024-08-08, 谢广林采。

分布: 中国（香港、广西、贵州、云南、西藏）；越南，老挝，不丹，印度，缅甸，尼泊尔，马来西亚。

Lamiini 沟胫天牛族

15) 华星天牛 *Anoplophora chinensis chinensis* (Forster, 1771) (图 1o)

体黑色具金属光泽；触角柄节及其余各节基部被蓝灰色绒毛；足腿节内缘，胫节基半部大部分及跗节背面被蓝灰色绒毛；鞘翅具灰白色绒毛斑，形状多变，约排成 4 行，翅端沿边缘具数个小白斑。触角约 2 倍于体长，第三节长于第四节，约 1.7 倍于柄节；前胸背板侧刺突圆锥状，端部尖，中区不平坦，具 5 个瘤突，后中部两侧具数个粗大的刻点；鞘翅长约 1.9 倍于肩宽，在端部略收狭，翅端圆，约基部 1/6 具光滑的粗颗粒，其余部分具极细的稀刻点。

采集记录: 1♂, 中国广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055°, N24.8018°, 2024-04-17, 徐培峰采。

分布: 中国（吉林、辽宁、北京、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、湖北、江西、湖南、福建、台湾、广东、海南、香港、广西、四川、贵州、云南）；朝鲜，韩国，日本，缅甸，欧洲。

图2. 雅长兰科植物自然保护区天牛科昆虫: a 白星鹿天牛 (♀) b 橄榄梯天牛 (♂) c 丝光短象天牛 (♀) d 麻点瘤象天牛 (♂) e 黑带象天牛 (♂) f 凸象天牛 (♀) g 龙州吉丁天牛 (♂) h 眉斑并脊天牛 (♀) i 异斑并脊天牛 (♂) j 顶斑瘤筒天牛 (♂)。

16) 白星鹿天牛 *Macrochenus tonkinensis* Aurivillius 1920 (图 2a)

体黑色，体被稀薄的浅灰色绒毛，具淡黄色至乳白色斑纹；触角长于体，从第四节起各节基部具小的白环；头顶具 3 条黄色绒毛纵纹，中央一条，两侧各有一条从复眼后缘直达前胸前缘；前胸背板有 2 条黄色纵纹，与头顶两侧纵纹相连；鞘翅斑点颇多变异，一般具相当多的小型圆斑点，排成微弯的直行，翅面中央具 5 个较大的斑点约排成一纵列。前胸背板无侧刺突，鞘翅末端圆。本种的体型、色彩、斑纹等都和黄星天牛相似，其主要区别在于本种的前胸背板不具侧刺突，或仅留痕迹。

采集记录: 4♂2♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.19°，N24.81°，389 m，2024-08-08，谢广林采。

分布: 中国（湖北、广东、海南、广西、贵州、云南）；越南。

注：本种与黄星天牛 *Psacothoa hilaris* (Pascoe, 1857) 极相似，主要区别在于前胸背板无明显的侧刺突。

17) 橄榄梯天牛 *Pharsalia subgemmata* (Thomson, 1857) (图 2b)

体黑色，被灰黄色及黑色；触角红褐色，柄节及其余各节端部暗褐色；额前缘两侧各有 1 个赭黄色毛斑，颊前缘及头顶两侧各具 1 条赭黄色绒毛纵带；前胸背板中区具 4 条赭黄色绒毛纵带；鞘翅散布大小不一的赭黄色绒毛斑点，基部及端部具数条赭黄色绒毛纵纹，基部 1/3 处及端部 1/3 处具数个较大的黑色绒毛斑；体腹面亦具赭黄色绒毛斑纹，前胸腹板边缘具 1 条纵纹，延伸至中胸腹板侧片，腹部腹板两侧各具 2 列纵斑。触角约 2.2 倍于体长；前胸背板中区具细皱纹，中部之后两侧具数个颗粒状刻点；鞘翅基部具光滑的颗粒。

采集记录: 3♂♂2♀♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.19°, N24.81°, 389 m, 2024-08-08, 谢广林采; 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县花坪镇花坪村赵家坨, E106.3575°, N24.8417°, 2024-08-11, 谢广林采。

分布: 中国 (河南、福建、广东、海南、广西、四川、云南、西藏); 老挝, 柬埔寨, 泰国, 印度, 缅甸, 尼泊尔, 印度尼西亚, 孟加拉国。

Mesosini 象天牛族

18) 丝光短象天牛 *Aesopida sericea* Breuning, 1950 (图 2c)

体黑色, 密被灰色及灰黄色绒毛; 触角第三节内侧及第四至第十一节近端部或中部黑色; 头顶复眼上叶后方有一条光裸的黑纵纹向后与前胸背板两侧同质的纵纹相连, 头顶中央两侧各有一个短的黑纵斑; 前胸背板中区有一条光裸的黑纵条, 端部十分狭窄, 基部显著加宽; 鞘翅基部中央纵脊顶部光裸形成黑色的纵条纹, 翅端基部四分之一处具 1 条波曲而不完整的黑横带。复眼下叶约与颊等长; 触角柄节粗壮, 较长, 端疤显著向外突出, 第三节略为弯曲; 前胸背板横宽, 两侧中部之前各具 1 个小钝突; 鞘翅宽短, 两侧在中部之前略向内凹入, 端缘宽阔地平截, 外端角略呈齿状; 每鞘翅基部中央具一个显著的纵脊, 翅面刻点稀粗。

采集记录: 1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055, N24.8018, 2024-04-17, 谢广林采。

分布: 中国 (广西); 越南。

19) 麻点瘤象天牛 *Coptops leucostictica leucostictica* White, 1858 (图 2d)

体黑色, 全身密被淡黄褐及灰白绒毛相间形成的细斑纹, 鞘翅无绒毛处, 形成黑色斑点。触角第三节端部及以下各节端半部被黑色绒毛; 足胫节、跗节被灰色绒毛, 胫节端部黑色。雄虫触角超过体长的二分之一, 雌虫触角则达鞘翅末端; 触角柄节稍长于第 3 节, 第 3 节略长于第 4 节。前胸背板宽十分胜于长, 两侧近前端各有一个小瘤突。鞘翅端部圆。

采集记录: 2♂♂, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.19°, N24.81°, 389 m, 2024-08-08, 谢广林采。

分布: 中国 (广西、贵州、云南、西藏); 越南, 老挝, 柬埔寨, 印度, 缅甸, 尼泊尔, 马来西亚。

20) 黑带象天牛 *Mesosa rupta* (Pascoe, 1862) (图 2e)

体黑色, 被淡红褐色绒毛。触角第四节起端半部黑色。前胸背板具许多黑色斑点。鞘翅基部 1/3 处及中部之后各具 1 锯齿状黑色横带, 前者较宽。额横宽, 复眼下叶短于颊。前胸背板宽大于长, 后部中央具一个小瘤突。鞘翅宽短, 基部具细颗粒, 其后具粗糙的刻点, 刻点向后渐不明显, 翅端圆形。足短, 后足腿节棒状。

采集记录: 1♂, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.19°, N24.81°, 389 m, 2024-08-08, 谢广林采。

分布: 中国 (广东, 香港, 广西, 云南); 越南, 老挝, 柬埔寨。

Pteropliini 坡天牛族

21) 凸象天牛 *Gibbomesosella nodulosa* (Pic, 1932) (图 2f)

体黑色, 被灰黄色和灰白色绒毛; 触角第三节至第十一节基部被浅色绒毛, 端部略呈黑褐色, 各节下缘被黑褐色缘毛; 鞘翅基部颜色较端部略深, 中部具一条灰白色的宽绒毛横带端部散布黑色小点。额横宽, 复眼下叶短于颊; 触角略长于身体, 柄节端部显著膨大, 无端疤, 第三节约与第四节等长; 前胸背板宽大于长, 侧缘

弧形；鞘翅宽阔，长约为宽的 2 倍，前缘平直，侧缘近于平行，端部圆，基部中央具显著的短纵脊。足短，腹部末节腹板显长于其余各节。

采集记录：1♂1♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.2055°，N24.8018°，389 m，2024-08-08，谢广林采；1♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡二沟，E106.70°，N24.78°，海拔 423 m，2024-08-08，谢广林采；1♂，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.19°，N24.81°，389 m，2024-08-08，谢广林采。

分布：中国（广西）；越南，老挝。

22) 龙州吉丁天牛 *Niphona longzhouensis* Hua, 1989 (图 2g)

体黑褐色，密被金黄色、白色及黑色混杂的卧毛；触角各节下侧密生白色缘毛，第三至第十一节基部及第五至第十一节端部被白毛；每翅基部各具 2 个纵形黑毛簇，鞘基部 1/3 处及端部 1/3 处各具一由白毛及黄毛组成的宽横带。复眼下叶近方形，约与颊等长；触角短于体，柄节粗短，侧缘具纵脊，第三节长于第四节；前胸背板中央具 2 条显著的纵脊，两侧具不规则的隆脊，每侧近前缘处各着生一宽大的刺突；每鞘翅基部中央各具 2 条纵脊，内侧的一条宽而长，外侧的一条窄而短；足粗短，前足腿节强烈侧扁扩展，侧面观略呈菱形，背侧中央具一齿。

采集记录：2♂♂，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.2055°，N24.8018°，389 m，2024-08-08，谢广林采。

分布：中国（广西）。

Saperdini 楔天牛族

23) 眉斑并脊天牛 *Glenea cantor cantor* (Fabricius, 1787) (图 2h)

体大部分黑色，密被乳白色或乳黄色绒毛；头顶有 3 条黑色纵斑，额区有 2 个较大的黑斑；前胸背板有 12 个黑斑，排成 2 横排，每排各 6 个，有时中央的斑前后愈合成两纵纹，两横排之间中央有时有 1 条光裸的狭窄的黑色短纵纹；鞘翅淡黄褐色，肩角有时黑色，每个鞘翅端区有 2 个小黑斑，被 1 条灰白色绒毛斜线分开，端缘及中缝末端被灰白色绒毛，3 条灰白绒毛组成 1 个三角形，包围最后一个黑斑；中胸前侧片有 1 个黑斑，后胸前侧片有 2 个黑斑；腹部每节两侧各有 1 个黑横斑。触角基部六节有稀少缨毛，柄节外侧有一条纵脊线，柄节约与第三节等长，第三节稍长于第四节；鞘翅肩部较宽，向端部逐渐减窄；端缘微凹截，外端角刺状；翅面刻点较细，基部有少许粗深刻点。

采集记录：1♂3♀♀，广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟，E106.2055°，N24.8018°，2024-08-08，谢广林采。

分布：中国（浙江、江西、广东、海南、香港、澳门、广西、贵州、云南）；越南，老挝，泰国，印度，菲律宾。

24) 异斑并脊天牛 *Glenea mutata* Gahan, 1889 (图 2i)

体大部分暗褐色至黑色，被稀疏的灰黄色竖毛，具灰白色绒毛斑纹。头及前胸背板黑色；触角基部两节黑褐色，其余各节黄褐色；鞘翅暗褐色，腹面稍呈黑褐色，足淡黄褐色。雄虫额全被灰白色绒毛，雌虫额两侧被灰白色绒毛；复眼内侧各有一灰白色绒毛短纵条；触角下缘被极稀疏的淡黄褐色缨毛，基部 6 节相对较密；前胸背板中央及两侧各有一条灰白色绒毛纵条纹；小盾片全被灰白色绒毛；鞘翅极基部被灰白色绒毛，沿鞘缝具一条完整的灰白色绒毛纵纹，其余翅面具 4 对较大的灰白色绒毛斑点。头及前胸背板刻点细密，复眼下叶长于颊；触角比体长，柄节向端部加粗，第三节显著长于第四节，余下各节近等长；前胸背板长大于宽，基部略缢缩；鞘翅狭长，向端部略收狭，缘角尖突，刺状，翅面刻点较前胸背板粗稀，略呈规则排列成纵列；足较短，后足腿节伸达第三腹节末端。

采集记录: 1♂1♀, 广西壮族自治区百色市乐业县雅长乡一沟, E106.2055°, N24.8018°, 2024-08-08, 谢广林采。

分布: 中国 (广西); 越南, 老挝。

25) 顶斑瘤筒天牛 *Linda fraterna* (Chevrolat, 1852) (图 2j)

头、前胸背板、小盾片和体腹面橙黄色, 鞘翅黑色; 触角大部分黑色, 第三节下面橙黄色, 第四节大部分橙黄色, 仅端缘黑色, 第五节约基半部橙黄色, 第六节约基部 1/4 橙黄色; 足大部分黑色, 前、中足腿节基部超过一半以上橙黄色; 触角基瘤黑斑较显著, 后胸腹板两侧部分黑色; 额宽, 微突, 具细密刻点; 前胸背板宽略大于长, 两侧中后方各有 1 个瘤状隆起, 中区隐约有 1 条纵脊纹, 刻点较细; 鞘翅狭长, 端缘斜切, 微凹, 缘角微锐突, 前半部刻点粗深, 略呈方形, 排成半规则状的纵列, 后端刻点变细; 足短, 后足腿节不超过腹部第二节。

采集记录: 1♂, 广西壮族自治区百色市乐业县花坪镇花坪村赵家坨, E106.3575°, N24.8417°, 2024-04-18, 谢广林采。

分布: 中国 (河北、山东、河南、江苏、上海、安徽、浙江、湖北、江西、湖南、福建、台湾)。

● 讨论

雅长兰科植物保护区地处桂西中亚热带季风气候区, 区域气候温和。区内森林连片分布, 原生性较强, 生物多样性丰富。本次调查仅采集到天牛科昆虫 25 种, 且只包含天牛亚科和沟胫天牛亚科两个亚科, 而南方地区常见的花天牛亚科和锯天牛亚科未被发现, 这可能与该区域显花植物种类和植被有关, 同时也反映了调查覆盖范围和时日的不足。

雅长兰科植物保护区之前有关天牛科昆虫种类记录仅有 9 属 10 种, 分别是: 小灰长角天牛 *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1793)、华星天牛 *Anoplophora chinensis chinensis* (Forster, 1771)、灰星天牛 *Anoplophora versteegi* (Ritsema, 1881) [实为灰拟居天牛 *Pseudonemophas versteegii* (Ritsema, 1881)]、榄绿虎天牛 *Chlorophorus eleodes* (Fairmaire, 1889)、核桃脊虎天牛 *Xylotrechus incurvatus contortus* Gahan, 1906、巨胸虎天牛 *Xylotrechus rufilius* Bates, 1884、瘤胸簇天牛 *Aristobia hispida* (Saunders, 1853)、粒肩天牛 *Apriona germarii germari* (Hope, 1831)、南瓜瓜天牛 *Apomecyna saltator* (Fabricius, 1787) 和黑跗眼天牛 *Bacchisa atritarsis* (Pic, 1912) (广西林业勘探设计院 2007)。本次调查采集到 22 属 25 种, 在种数上增加了 1.5 倍。除去重复记录的华星天牛外, 保护区目前共记录 29 属 34 种。希望在今后组织更多的针对性采集, 彻底摸清保护区的天牛本底资源。

● 参考文献

- 广西林业勘探设计院 2007: 广西雅长兰科植物自治区级自然保护区综合科学考察报告. 广西林业勘探设计院, 乐业, 287 pp.
- 和太平, 彭定人, 黎德丘, 孙革, 赵泽红 & 邓荣艳 2007: 广西雅长自然保护区兰科植物多样性研究. 广西植物, 27 (4): 590-595 + 580.
- 华立中, 奈良一, 塞缪尔森 & 林格费尔特 2009: 中国天牛 (1406 种) 彩色图鉴. 广州: 中山大学出版社, 474 pp.
- 黄承标, 冯昌林, 李保平, 邓振海, 罗玉婷 & 蓝玉甜 2010: 广西雅长兰科植物分布区土壤理化性质. 东北林业大学学报, 38 (1): 56-259.
- 黄建华, 周善义 & 王绍能 2002: 广西猫儿山自然保护区天牛科昆虫名录. 广西师范大学学报 (自然科学版), 20 (3): 64-68.
- 蒋书楠, 蒲富基 & 华立中 1985: 中国经济昆虫志 第三十五册: 鞘翅目 天牛科 (三). 科学出版社, 北京, 189 pp.
- 蒲富基 1980: 中国经济昆虫志 第十九册: 鞘翅目 天牛科 (二). 科学出版社, 北京, 146 pp.
- 孙飞超 2016: 广西大瑶山天牛科昆虫区系研究. 广西师范大学, 桂林, 67 pp.
- 王子翔, 谢广林, 王文凯, 王志伟 & 谭卫宁 2025: 广西天牛科新记录属和种. 广西林业科学, 54 (2): 197-204.

- 杨瑞刚, 黄建华, 周丕宁, 班大雄, 谢华 & 李相林 2015: 广西大明山天牛科昆虫多样性研究. *环境昆虫学报*, 37 (6): 1133–1140.
- Gahan CJ 1906: *The Fauna Of British India, including Ceylon and Burma. Coleoptera I (Cerambycidae)*. Taylor and Francis, London, 352 pp.
- Gressitt JL 1951: *Longicornia, volume II: Longicorn Beetles of China*. Paul Lechevalier, Paris, 667 pp.
- Gressitt JL & Rondon JA 1970: Cerambycid-beetles of Laos (Disteniidae, Prioninae, Philinae, Aseminae, Lepturinae, Cerambycinae). *Pacific Insects Monograph*, 24: 1–314.
- Lin M-Y & Yang X-K 2019: *Catalogue of Chinese Coleoptera volume 9 Chrysomeloidea: Vesperidae Disteniidae Cerambycidae*. Science Press, Beijing, 575 pp.
- Takakuwa M 1994: The genus *Rosalia* (Coleoptera, Cerambycidae) from North Vietnam, with description of a new species. *Bulletin of The Kanagawa Prefectural Museum Natural Science*, (23): 1–6.
- Takakuwa M 1998: *The Rosalia World*. Mushi-sha, Tokyo, 231 pp, 32 pls.

● 附加信息

作者贡献: 邓振海负责文献查阅和论文撰写; 李露负责标本采集和后勤服务; 王志伟负责项目管理与协调、文献查阅; 谢广林负责标本采集、制作、鉴定和拍照; 蒋国芳负责论文写作指导与修改。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 西南喀斯特地貌国家公园综合科学考察项目 (昆虫专题, LKWT-2023-087)。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场, 与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损失, *ICE* 及其编辑均不承担任何责任。